

GRUZIYA: POLITSIYA ISLOHOTLARI, BELGILANGAN VAZIFALAR VA HUQUQLAR

MIRZATILLAYEV UMID IZZATILLAYEVICH

O‘zR Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqotlar
markazi, yetakchi ilmiy xodim

Annotatsiya. Ushbu maqolada Gruzija Respublikasining politsiya xodimlari va tizimga oid bir qator islohotlari, xodimlar uchun yangi belgilangan vazifalar, shu asosda ularning huquqlarining tartibga solib borilishi xususida fikrlar keltirilgan. XXI asr boshidagi mamlakatdagi o‘zgarishlarning har bir sohaga kirib bora olgani birgina politsiya tizimidagi islohotlar asosida ushbu tadqiqot ishida qisman ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar. Gruzija, Mixail Saakashvili, Shisha oynali politsiya idoralari, Tbilisi, politsiya, TETRA ko‘chma radiostansiyalari, “112” jamoat xavfsizligi markazi, Gruzija politsiya akademiyasi

Gruzija XXI asrning boshida jiddiy islohotlarga qo‘l urgan va ularni samarali uddalay olgan kam sonli mamlakatlardan biridir. Gruzianing islohotari hamon boshqa Uchinchi dunyo mamlakatlari uchun o‘rnak olishga arziydigan namuna vazifasini o‘tab kelmoqda. Post-sovet davlatlarida esa Gruziyaga birgina turistik safarlarni amalga oshirishning o‘zi yildan yilga katta miqdorni tashkil etib bormoqda.

2004 yilda prezident Mixail Saakashvilini hokimiyat tepasiga olib kelgan “Atirgul inqilobi”dan so‘ng mamlakatning yangi rahbarlari shu zahoti uzoq yillar davomida eng korrupsiyalashgan deb hisoblangan Gruziya politsiyasini isloh qilishga kirishdilar.

Rasmiylar qattiq va murosasiz ish tutdilar. Natija ko‘pchilik uchun achinarli bo‘ldi – o‘n minglab odamlar ishsiz, yuzlab odamlar panjara ortida qoldi. Biroq, rasmiy Tbilisi bu ish natijalaridan, aytmoqchi, aholi ham mamnun edi.

Ijtimoiy so‘rovlarga ko‘ra, bugungi kunda Gruziyada 80 foizga yaqin gruzinlar politsiyaga ishonadi, islohotdan oldin esa bu ko‘rsatkich 10 foizdan oshmagan. Biroq muxolifat Gruziyaning yangi huquq-tartibot idoralari rejim muxoliflariga qarshi kurashda kuchli vositaga aylanganini takrorlashdan charchamaydi.

Shisha oynali politsiya idoralari

Politsiya bo‘limlari yorug‘, kapital ta‘mirlangan keng derazali binolardir. Ichki ishlar vazirligining o‘zi yangi “shaffof” binoda joylashgan edi.

Binolarning arxitekturasi ko‘p jihatdan ramziy ma‘noga ega – Ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari Eka Zguladzening so‘zlariga ko‘ra, hozirda Gruziya politsiyasi shaffof va ochiq tarzda ishlamoqda.

Biz nima bo‘lganini, nima uchun muhimligini va keyin nima bo‘lishini tez, sodda va aniq tushuntiramiz.

“Odamlar qiynoqqa solinadigan yopiq kichkina xonalari ham, yashirin kichkina xonalari ham yo‘q”, deydi Zguladze. “Bu yerda butun bo‘lim birga o‘tirib ishlaydi va siz nafaqat bizning so‘zimizni qabul qilishingiz mumkin, balki uni ko‘chadan osongina ko‘rishingiz mumkin”.

2010 yil ma'lumotlariga ko'ra Ichki ishlar vazirligida 2004 yilga qaraganda ikki baravar ko'p – 30 mingga yaqin xodim ishlaydi. Ofislar eng zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, ish haqi 14 barobar oshdi.

Ammo, Zguladzening so'zlariga ko'ra, asosiy o'zgarish politsiyaning asosiy e'tiborini aholiga xizmat ko'rsatishga qaratgani bois, bir paytlar derazalari panjara va temir eshiklari bo'lgan politsiya binolari endi ko'proq tijorat tashkilotlari yoki banklar ofislariga o'xshab qolgan.

“Repressiv tuzilmadan biz xalqqa xizmat qiluvchilarga aylandik”, deydi Zguladze. – Hatto jinoyatchilikka qarshi kurash – bu nima uchun qilinmoqda? Jamoatning yaxshiroq, tinchroq va xavfsizroq yashashi uchun bu eng muhimi”.

Patrul politsiyasi – muvaffaqiyatli “brend”

Gruziya politsiyasining islohoti tez, ammo og'riqli bo'ldi.

Dastlabki bosqichda tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirildi, butun huquqni muhofaza qilish tizimini optimallashtirish – bir nechta bo'limlar Ichki ishlar vazirligi ostida umumiy birlashtirildi, shu jumladan, Davlat xavfsizlik vazirligi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Natijada 50 mingga yaqin xodim ishsiz qoldi.

Islohot jinoyat va chegara politsiyasini chetlab o'tmadi, ammo patrol politsiyasining paydo bo'lishi tufayli Gruziya huquqni muhofaza qilish organlariga uzoq vaqtdan beri yo'qolgan ishonchni tiklash mumkin bo'ldi.

Patrul politsiyasining yaratilishi, hatto hokimiyatning ashaddiy tanqidchilari ham muvaffaqiyat deb e'tirof etayotgan loyiha rasmiylarga keyingi o'zgarishlarni amalga oshirishga katta ishonch berdi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlaridan

qutulish aholi uchun katta yengillik bo'ldi. Bir kunda tuzilma tugatildi va 20 mingga yaqin xodim ishdan bo'shatildi.

Gruziyalik haydovchilarning so'zlariga ko'ra, ilgari yo'l harakati politsiyasi bilan kelishuvga erishish juda oson edi, ular ko'pincha haydovchilarni kutib, daraxtlar yoki ustunlar orqasiga yashiringan. To'g'ri, buni oldindan aytib bo'lmaydi – haydovchilar ko'p savdolashishi kerak edi, asosiysi, qoida tariqasida, odamlar nochor ekanligini isbotlashdir. Keyin besh yoki hatto ikki lari (1 dan 2 AQSh dollarigacha) to'lash mumkin bo'lgan.

Yangi patrulchilar bilan kelishishning imkoni yo'q – qoidabuzarlik sodir bo'lgan taqdirda haydovchi jarimaga tortiladi va qonunbuzarliklar uchun bank orqali jarima to'lashi kerak bo'ladi. Patrul politsiyasining o'rtacha maoshi hozir 700 lari (2010 yil ma'lumoti). Eski yo'l politsiyasi xodimlari deyarli yo'q. Qolganlar yo eski odatlarning asiriga aylandilar yoki yangi sharoitlarga moslasholmay o'zlari ishni tashlab ketishdi.

Inqilobiy islohot

Gruziya telekanallari amaldorlarning hibsga olinishi bilan birga korrupsiyaga qarshi kurash va poraxo'rlikka "noll tolerantlik"ni keng yoritdi. Oxirgi besh yil davomidagi ana shunday namoyishkorona "tozalash"lar natijasida 450 nafar yuqori mansabdor shaxs hibsga olingan.

Allaqachon odatiy holga aylangan narsani buzish – bu imkonsiz emas aksincha mumkin bo'lib chiqdi. Huquq-tartibot tizimidagi korrupsiya ommaviy hodisa emas va bugungi kunda jinoyat olamining boshliqlari hech bo'lmaganda, yo qochib ketishadi yoki panjara ortiga yo'l olishadi. Sotsiolog va Ilya Giga instituti professori Zedaniya Gruziyadagi politsiya islohotini inqilobiy deb atagan. U buni

yangi institut yaratish orqali jamiyatning o'zi madaniyatini o'zgartirishi mumkinligiga misol deb hisoblaydi.

“Biz bir narsani bilib oldikki, hatto bizning madaniyatimizga xos bo‘lgan narsalar ham juda tez o‘zgarishi mumkin”, deydi Zedaniya. “Gruziyada mavjud bo‘lgan xulq-atvor normalari, masalan, korrupsiyaning universal kuchi yoki norasmiy jinoyiy uyushmalar kuchi juda qisqa vaqt ichida o‘zgardi va biz bu borada jiddiy muvaffaqiyatlarga erishdik”.

Politsiya davlati?

Tbilisida istiqomat qiluvchilarning so‘zlariga ko‘ra, hozir hayot ancha tinchlangan – kechasi bemalol tashqariga chiqish mumkin va kirish joylarida narsalarning o‘g‘irlanishidan qo‘rqmasa bo‘ladi..

Statistik ma'lumotlar chindan ham hayratlanarli: 2006 yildan buyon o'ta og'ir jinoyatlar soni 37 foizga, qurolli o'g'irliklar 78 foizga, qasddan odam o'ldirishlar soni 40 foizga kamaygan. Avtomobil o'g'irlash kam uchraydigan jinoyatga aylandi.

Biroq amaldagi hokimiyat tanqidchilariga ko‘ra, huquq-tartibot idoralari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar jazosiz qolmoqda. Boshqa narsalar qatorida, muxolifat shov-shuvli qotilliklar haqida gapiradi, uning fikricha, ular Ichki ishlar vazirligi rasmiylari tomonidan yashirilganligi sababli tergov qilinmayapti. Shuningdek, muxolifat mitinglarini tarqatish paytida qonunbuzarliklar sodir etilgani haqida xabarlar bor.

Korrupsiya shunchaki shakli o‘zgarib, elitaga aylandi, deydi muxolifatchilar. “Sobiq siyosiy mahbuslar inson huquqlari uchun” nodavlat tashkiloti rahbari Nana

Kakabadzening aytishicha, yangi vazirlik binosi, ozoda kiyim-kechak va yangi jihozlar orqasida repressiv mashina yashiringan xolos.

“Bugungi kunda Gruziyada politsiya davlatning tayanchi, prezident aytganidek, bu tayanch daxlsizdir”, – deydi Kakabadze. Muxolifatdagi “Yangi huquqlar” partiyasi yetakchilaridan biri Manana Nachkebiyaga ko‘ra, siyosiy iroda yo‘qligi dastlab muvaffaqiyatli amalga oshirilgan islohotlarni deyarli barbod qilgan.

“Militsiyaning jazosiz qolayotgani bu islohotning o‘ta jiddiy kamchiligi bo‘lib, u, qoida tariqasida, bu muvaffaqiyatni jamoatchilik ko‘z o‘ngida qadrsizlantirdi. Agar bu faktlar bo‘lmaganida, menimcha, patrullarning tashkil etilishi juda muvaffaqiyatli islohot bo‘lgan bo‘lardi”, – deydi Nachkebia. Biroq, sotsiolog Gigi Zedaniya fikricha, politsiya islohotini umuman muvaffaqiyatli deb hisoblash mumkin. “Bu sohada Gruziya aholisi muvaffaqiyatni deyarli aniq tan oladi va ular yangi politsiyaga eskisidan ko‘ra ko‘proq ishonadi – shuning uchun bu yerda, menimcha, nizolar o‘rinli emas”, dedi Zedaniya.

Gruziya politsiyasi islohoti natijalari (umumiy)

Gruziya patrul politsiyalarida ishlash uchun 2004 yil bahorida saralash tanlovi o‘tkazildi. Politsiyani isloh qilish jarayonida, 2004 yil iyul oyida yo‘l politsiyasi tarqatib yuborildi, 2004 yil avgust oyining o‘rtalariga kelib, yangi xizmat ishi tugallandi, konkursda yutganlar o‘qitildi va ishga tushirildi – 1600 nafar xodimga ega bo‘lgan Patrul politsiyasi bo‘limi faoliyati boshlandi.

Patrul politsiyasi xodimlari yangi to‘q ko‘k rangli formada (AQSh politsiyasi formasini eslatuvchi, ingliz tilida “Politsiya” yozuvi bilan), yangi Volkswagen xizmat mashinalarini (ingliz tilida “Politsiya” yozuvi bilan) va Sovet PM

to'pponchalari o'rniga Isroilning Jericho-941SFL to'pponchalari bilan qayta qurollanishdi. Patrul politsiyasi xodimlarining oylik maoshlari ham oshirildi.

2005 yil yanvar oyining boshida patrul politsiyasi xodimlarining umumiy soni 2467 (shu jumladan bir nechta ayollar) va 130 ta avtomashinani (120 Volkswagen Passat va 10 Lada Niva) tashkil etdi. Bu vaqtga kelib, barcha patrul politsiyasi xodimlari 14 kunlik o'quv kurslarini tamomlagan bo'lsa-da, ularning atigi 15 foizini sertifikatlangan militsiya xodimlari tashkil etgan.

2005 yil iyul holatiga ko'ra, patrul politsiyasi xodimi uchun eng kam ish haqi 450 lari (taxminan 250 AQSh dollari) edi. Shu bilan birga, politsiyaning favqulodda qo'ng'iroqlar telefon xizmati ("signal raqami 022") ishlay boshladi va patrul politsiyasi mashinalari qo'ng'iroqlarga javob bera boshladi.

2006 yilda patrul politsiyasi mashinalari kompyuterlar bilan jihozlangan (1 million dollar AQSh tomonidan moliyalashtirilgan), yana bir million dollar Gruziya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlar bazasini yangilash uchun ajratilgan.

2009 yil iyun oyida Qo'shma Shtatlar Gruziya politsiyasi xodimlarini o'qitish va Gruziya politsiyasi uchun transport vositalari va aloqa vositalarini sotib olish uchun 20 million dollar ajratdi.

Shunday qilib, 2010 yil dekabr oyida "Politsiya patrul avtomobillari loyihasi" dasturi doirasida Gruziya patrul politsiyasi 99 ta yo'tanlamas patrul avtomashinalarini (74 ta "Toyota Land Cruiser" jiplari va 25 ta "Toyota Hi-Lux" 4x4 pikaplarini bepul qabul qildi). "Milliy jinoyatchilikka kurash" dasturi Ma'lumotlar bazasi loyihasi doirasida avtomashinalarga o'rnatish uchun 170 ta "Police Pad" kompyuterlari va politsiya uchastkalari uchun 200 ta kompyuterlar

patrul politsiyasiga topshirildi, AQSh TETRA ko‘chma radiostansiyalarini Gruziya patrul politsiyasiga bepul topshirdi.

Bundan tashqari, 2010 yil 31 martda AQShning Gruziyadagi elchixonasi Gruziya patrul politsiyasiga 240 dona 121 000 dollarlik tana zirhlari bepul topshirdi, zirh narxi AQSh Davlat departamenti tomonidan to‘langan.

2010 yil o‘rtalariga kelib, patrul mashinalariga kompyuterlardan tashqari, videokameralar va ekipaj suhbatlarini, shuningdek voqea sahnalarini yozib olish moslamalari o‘rnatildi. Patrul odatda doimiy ravishda o‘zgarib turadigan ikkita politsiyachidan iborat – shuning uchun o‘rnatilgan juftliklar mavjud emas.

2011 yil 27 dekabrda Gruziya hukumati qaror qabul qildi, unga ko‘ra 2012 yil 1 yanvardan boshlab barcha statsionar, simsiz va mobil aloqa abonentlaridan 1 yanvardan favqulodda qo‘ng‘iroqlar uchun haq olinadi (Vazirlik tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar uchun). Ichki ishlar bo‘limining “112” xizmati jismoniy shaxslar uchun oylik to‘lov 0,2 lari (0,12 dollar), yuridik shaxslar uchun 0,5 lari (0,30 dollar)ni tashkil qiladi.

Tbilisi

Tbilisi shahrida 5 ta politsiya bosh boshqarmalari va ularda 39 ta politsiya uchastkalari mavjud bo‘lib jami 2,3 ming nafar xodim xizmat qiladi. Voyaga yetmaganlar jinoyatlarini tergov qilish, kiberjinoyatlar va qotillik jinoyatlarini tergov qilish bo‘yicha alohida boshqarmalar tashkil etilgan. Bitta boshqarmada 55 nafar xodim (boshliq va uning ikki o‘rinbosari (tezkor va tergov bo‘yicha), detektivlar, tergovchilar, navbatchilar, huquq-tartibot ofitserlari va kanselyariya xodimlari) xizmat qilib, 32-35 ming aholiga xizmat ko‘rsatadi. Gruziyada patrul

politsiyasi xodimlari, shuningdek huquq-tartibot ofitseri (profilaktika inspektori) faoliyatini baholash mezonlari mavjud emas.

“112” jamoat xavfsizligi markazi

2012 yilda politsiya (022), tez tibbiy yordam (113) va yong’in xavfsizligi (111) chaqiruv xizmatlari birlashtirilib, “112” nomi ostida faoliyatini boshlagan, hoirda 700 nafar xodim ishlaydi.

Asosiy funksiyalari: favqulodda va kechiktirib bo’lmas vaziyatlarda fuqarolarning qo’ng’iroqlarini qabul qilish, kelib tushgan xabar to’g’risida tegishli organlarga ma’lumot berish, yo’l harakati xavfsizligini samarali boshqarish, maishiy zo’ravonliklarga qarshi samarali kurashish, huquqbuzarlik holatlarini aniqlash. Tizimga 6 ming kamera integratsiya qilingan, ularning 3,6 mingtasi umumiy kuzatuv kameralari, 1,8 mingtasi aqlli kameralar, 200 tasi yuzdan tanib olish kameralari (aeroport va chegaralar) hisoblanadi.

“112” tizimiga hisobi faol bo’lmagan statsionar telefondan, sim kartasi yo’q bo’lgan mobil telefondan qo’ng’iroq qilish yoki xabar yuborish imkoni mavjud, shuningdek mobil ilovasi yaratilgan. 2 yildan beri “PROQA paramount” dasturidan foydalanilmoqda, ushbu dastur “112” tizimga kelib tushgan qo’ng’iroqlarni ustuvorlik asosida avtomatik ravishda taqsimlaydi, shuningdek fuqarolarga sodir bo’lgan favqulodda holatda harakatlanish tartibini tushuntirib beradi.

Maishiy zo’ravonliklarning oldini olish bo’yicha elektron monitoring qilish tizimi joriy qilingan, bunda Isroil davlatida ishlab chiqarilgan kompleks himoya va axborot beruvchi moslamalardan foydalaniladi.

Gruziya politsiya akademiyasi

Belgilangan ikki va to'rt haftalik dasturlar asosida politsiya xodimlarining malakasini oshirish yo'lga qo'yilgan. Farqli jihati bakalavriat, magistratura va doktorantura kabi ta'lim bosqichlari joriy etilmagan. Politsiya xizmatiga yangi qabul qilinadigan fuqarolar 4 oy davomida maxsus tayyorgarlikdan o'tkaziladi hamda ular patrul politsiyasi organlarida xizmat qilish uchun yuboriladi.

Xodimlar uchun maxsus tayyorgarlik amaliyot ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda xizmat formasida tashkil etiladi, barcha instruktor-yo'riqchilar politsiya organlarida muqaddam samarali xizmat qilgan xodimlar orasidan jamlanadi.

Akademiyada xodimlar ingliz tilini bilishi majburiy hisoblanadi, o'qituvchilarning AQSh va Yevropa davlatlarida qisqa muddatli kurslarda malakasini oshirish tizimli yo'lga qo'yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://archive.is/20121203061541/www.inosmi.ru/translation/212288.html>
2. <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/2047533/1/ru/pdf>
3. <https://archive.is/20121203061541/www.inosmi.ru/translation/212288.html>
4. <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/2047533/1/ru/pdf>
5. Кирилл Горский. «Я приношу пользу» Архивная копия от 3 июля 2011 на Wayback Machine // "Forbes" от 3 ноября 2007.
6. <https://archive.is/20121203061541/www.inosmi.ru/translation/212288.html>
7. Михаил Вигнанский. Патруль в авторитете. Ликвидация ГАИ в Грузии повысила доверие к полиции Архивная копия от 27 сентября 2007 на Wayback Machine // "Время новостей", № 128 от 19 июля 2005.
8. The ministry of internal affairs of georgia. Report on the current situation with the recommendations for the reform. Tbilisi, january 2005. Стр.23-24.

9. Мария Лапшина. США профинансировали компьютеризацию машин патрульной полиции Грузии Архивная копия от 29 сентября 2007 на Wayback Machine // информагентство "Национальные интересы" от 15 июня 2006.
10. США дали грузинской полиции денег на автомобили Архивная копия от 3 декабря 2013 на Wayback Machine // "LENTA.RU" от 19 июня 2009.
11. <http://georgia.usembassy.gov/latest-news/press-releases-2010/bullet-resistant-vests-for-patrol-police-march-31.html>
12. В Грузии задним числом ввели плату за звонки в службу спасения Архивная копия от 4 декабря 2013 на Wayback Machine // "Росбалт" от 28 января 2012.
13. <http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/02/18/1095570.html>
14. США обещали поддержать Грузию в сфере безопасности Архивная копия от 4 декабря 2013 на Wayback Machine // "Росбалт" от 18 февраля 2013.